
Entretextos - Editorial

Revista de Estudios Interculturales desde Latinoamérica y el Caribe

Facultad Ciencias de la Educación. Universidad de La Guajira. Colombia

ISSN: 0123-9333 / e-ISSN 2805-6159, Año: 15 No. 29 (julio-diciembre), 2021, pp. 6-7

Este trabajo fue depositado en Zenodo: DOI: doi.org/10.5281/zenodo.5716233

Karaloutta: una manera de erguir los ojos en la piel

Karaloutta: a way to lift the eyes over the skin

Quizás esta palabra surgida del lexicón *wayuu*, desconocida aún en el ámbito de la academia y fuera de la territorialidad de La Guajira, sea la interpretación precisa para calificar desde la perspectiva de este pueblo originario a la revista Entretextos de la Facultad Ciencias de la Educación de la Universidad de La Guajira, desde su creación como *waiiyee* “semillas para la vida”, ha nutrido y traspasado nuestra percepción de ver, sentir y vivir el mundo, más allá de las fronteras del pensamiento. *Karaloutta* “erguir los ojos en la piel”, es la que envuelve, encapsula y salvaguarda la esencia del ser humano para influir en sí mismo y en los demás, por su creencia desarrollada progresivamente para crecer juntos, lo que por el asunto de la interculturalidad, es traducido como libro, libreta o papel en la lengua en cooficialidad con ella.

Es de esta manera, que docentes, investigadores y académicos de disímiles latitudes, no olvidamos la meta propuesta por uno de sus sembradores que no nos acompaña en esta oportunidad, sino que cambiamos nuestra estrategia para erguir nuestros ojos levantar nuestras voces cargadas de policromías para *ashajaa* “hacer sangrar la piel” desde el arte de escribir que nos convierte en grandes resilientes en su memoria.

Desde estos manifiestos y saberes lingüísticos locales, vemos la necesidad de seguir trezando erguidos de homólogos, así sea mínimamente en resúmenes; esta pequeña apuesta, etiqueta cualquier institución en procesos emergentes de acreditación institucional, ésta es el plus de su movilidad frente a otras, que apenas quieren entrar en el boom ‘etnoeducativo’.

En consideración a la particularidad del texto que nos asiste, vemos en él una Resiliencia en aprender un poquito de nuestras vidas como si fuese un aula de clase que nos sitúa como grandes maestros enseñando lo que hacemos que es el verdadero *wayunkeera* “lograr hacer algo con el pensamiento propio” Iguarán /2019).

Como signo de unidad en el ejercicio de erguir nuestros ojos en codificar y decodificar maneras ‘otras’ de equiparar saberes y conocimientos, revelamos a la sociedad académica un conjunto de hallazgos teorizados epistémicamente según manifiestos de la diversidad y, a manera de un balance de su gestión en tiempos difíciles, para apuntar lo que plantea *Jovino Pizzi* “posibles ruidos que afectan la convivencia de un *Lebenswelt* monolingüe”. En este sentido, la convivencia puede ser referida como la figura que ostenta la mano de la familia nuclear *wayuu* “rodearse entre sí” para tejer

memorias que conducen por el sendero de la filosofía y ágape, alimentos de un buen vivir en armonía Ser / Naturaleza / Cosmos, interpretando la metáfora de Fernando Fuiça – García.

Por consiguiente, esta edición es el resultado de investigaciones y prácticas cotidianas y de profesión de personalidades del orden local, regional, nacional como internacionalmente, comprometidos con la sociedad y la academia, cuyos aportes se constituyen en grandes referentes para generar nuevas miradas que permitan abordar prácticas espirituales, pedagógicas, económicas y políticas como gesto de diálogo entre culturas como una posta de rutas metodológicas que superen el monismo de occidente.

Gabriel Segundo Iguarán Montiel